

GLOBALIZACION Y TERRITORIO

VI SEMINARIO INTERNACIONAL

RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGADORES
SOBRE GLOBALIZACION Y TERRITORIO

Alicia Castagna
Isabel Raposo
María L. Woelflin
(Editoras)

UNR
EDITORIA

GLOBALIZACION Y TERRITORIO

VI SEMINARIO INTERNACIONAL

RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGADORES SOBRE GLOBALIZACIÓN Y TERRITORIO

Autores:

Ricardo Méndez; Carlos A. de Mattos; S.P. Taschner y
L. Bogus; Luiz C. de Queiroz Ribeiro; Alejandro Rojman,
Rosella Piquet; D. de la Torre y A. Gago; Carlos Mariner P.,
Mabel Manzanal; Gabriela Liceauriaga; J. Rozé y A. Pratesi;
Rosario R. Salazar; D. Restrepo Botero y N. Castañeda; Ana
Rivoir; I. Caravaca B. y G. González; María Sampalo Schiller;
S. Goranstein y G. Gutman; David Barkin; Carlos Abalerón;
Danilo Veiga; J. Torres; Roberto Clichevsky;
Verónica Filardo; T. Andrade, R. Serra y D. dos Santos;
M. Koch; Amarella; Juan José

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Y ESTADÍSTICA
ESCUELA DE ECONOMÍA

382.91 Globalización y territorio : VI seminario internacional :
GLO red iberoamericana de investigadores sobre
globalización y territorio / edición a cargo de Alicia
Castagna, Isabel Raposo y María L. Woelflin.- 1ª.
ed.- Rosario : UNR, 2002.
504 p. 23x16 cm.

ISBN 950-673-347-3

I. Castagna, Alicia, ed. II. Raposo, Isabel, ed. III.
Woelflin, María L., ed. - 1. Globalización

© Alicia Castagna, Isabel Raposo, María L. Woelflin - 2002

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

RED DE EDITORIALES
DE UNIVERSIDADES
NACIONALES

EDITORIALES
DE LA A.U.G.M.

ASOCIACION DE UNIVERSIDADES
GRUPO MONTEVIDEO

IMPRESO EN LA ARGENTINA / PRINTED IN ARGENTINA
UNR EDITORA - EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

INDICE

Presentación	11
--------------------	----

I. GLOBALIZACIÓN Y EXPANSIÓN METROPOLITANA.

Globalización económica, fragmentación territorial y nuevas contradicciones en la región Metropolitana de Madrid <i>Ricardo Méndez</i>	21
Mercado metropolitano de trabajo y desigualdades sociales en el Gran Santiago, ¿hacia una ciudad dual? <i>Carlos A. de Mattos</i>	39
São Paulo, uma metrópole segregada <i>Suzana P. Taschner y Lucia M. Bógus</i>	59
Metropolização, segmentação sócio-espacial e acumulação urbana: as forças da Questão social no Rio de Janeiro <i>Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro</i>	79

II. LOCALIZACIÓN, CRECIMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN PRODUCTIVA.

Transformaciones regionales en la Argentina contemporánea. El perfil general del fenómeno <i>Alejandro Rofman</i>	101
O emprego industrial metropolitano e a nova divisão espacial do trabalho no Brasil <i>Rosélia Piquet</i>	125
Globalización y reconversión en la agroindustria alimentaria en la región de Cuyo-Argentina. <i>Delia Inés de la Torre y Alberto Daniel Gago</i>	141
El impacto de las alianzas globales de transporte intermodal en los puertos y regiones interiores de México <i>Carlos Martner Peyrelongue</i>	153

III. ESTADO, DESCENTRALIZACIÓN Y GESTIÓN REGIONAL/ LOCAL

Instituciones y gestión del desarrollo rural en Argentina <i>Mabel Manzanal</i>	175
Los limites da política estatal na configuração urbana dos equipamentos e serviços coletivos. <i>Gabriela M. Lema Icasuriaga</i>	199
Las indefiniciones de la descentralización sectorial, el caso del sistema educativo mexicano <i>Rosario Rogel Salazar</i>	215
Ejercicio del gobierno y respuestas desde sectores de la sociedad en un proceso de desterritorialización. El caso de la provincia del Chaco. <i>Jorge Próspero Rozé y Ana Rosa Pratesi</i>	231
Descentralización, globalización y crisis del Estado colombiano, 1970 - 2000. <i>Darío I. Restrepo Botero y Néstor Castañeda Angarita</i>	255
Nuevas formas gestión local con participación social. El caso de la descentralización de la ciudad de Montevideo. <i>Ana Laura Rivoir</i>	271

IV SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES.

La innovación en los sistemas productivos locales de Andalucía (España) <i>Inmaculada Caravaca Barroso y Gema González Romero</i>	291
Nichos de inovação, um desafio para o desenvolvimento regional <i>Maria Cristina Ortigão Sampaio Schiller, Ds</i>	313
De los circuitos de acumulación a los sistemas locales de producción: evolución del análisis territorial de los sistemas agroalimentarios <i>Silvia Gorenstein y Graciela E. Gutman</i>	333
Sistemas productivos locales: construyendo alternativas a los megaproyectos <i>David Barkin</i>	359

V DESIGUALDADES, POBREZA Y CALIDAD DE VIDA

Globalización, territorio y pobreza: notas para la discusión . <i>Danilo Veiga</i>	369
Apuntes acerca de la desigualdad hoy <i>Carlos Alberto Abalerón</i>	375
Ação social, qualidade de vida e novos usos do território: vetores da globalização <i>Ana Clara Torres Ribeiro</i>	389
Pobreza urbana y políticas publicas: entre el desalojo y la regularización <i>Nora Clichevsky</i>	399
El impacto del turismo sobre la sociedad local de Maldonado. Desigualdades sociales y territoriales. <i>Verónica Filardo</i>	419
Pobreza nas cidades médias Brasileiras <i>Thompson Andrade, Rodrigo Serra y Denis Paulo dos Santos</i>	435
Tipología socioespacial da região metropolitana de Porto Alegre: análise preliminar do caso de Porto Alegre – 1980/1991 <i>Mirian Regina Koch , Rosetta Mammarella y Tanya Barcellos</i>	461
La distribución de la riqueza familiar en Monterrey en los 90's: un enfoque alternativo para estudiar la pobreza. <i>Juan Noyola</i>	485

LAS INDEFINICIONES DE LA DESCENTRALIZACIÓN SECTORIAL, EL CASO DEL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO¹

Rosario Rogel Salazar²

I. La reforma del Estado, escala política de la reestructuración económica

Sin lugar a dudas, este inicio de siglo del que somos ahora testigos pasará a la historia bajo la marca de lo global, intentado de un modo o de otro atrapar bajo dicho concepto las vicisitudes que marcan a la sociedad que nos es contemporánea caracterizada, básicamente, por la transición hacia una nueva fase de evolución del capitalismo, que ha sido analizada —no sin discrepancias— como una transición del fordismo al postfordismo.³

De esta forma, el derrumbe de los experimentos de planificación centralizada, la crisis fiscal del Estado de bienestar y el progresivo abandono de las estrategias macroeconómicas de corte keynesiano que, en su momento, dieron forma a la organización económica, política y social de diversos países del orbe; se han visto sustituidas por la afirmación de un nuevo paradigma científico-técnico y la internacionalización del capital que permiten hablar de procesos de reestructuración en los más diversos ámbitos: económico, territorial, político, social y cultural.

En el plano político, destaca que la agenda de los países sea dictada cada vez más por los intereses de las transnacionales y los organismos supranacionales y, cada vez menos, por las necesidades y demandas nacionales; al punto en que la política abandona progresivamente su función de administrar el proceso económico y social interno, para gestionar estrategias financieras impuestas a los países de fuera hacia adentro. En este sentido, quizá no sea aventurado afirmar que la reestructuración económica marca la pauta a seguir en el ámbito de la política gubernamental al interior de los países menos desarrollados; lo que implica la necesidad de instrumentar estrategias de 'reforma del Estado'.

La superación de las condiciones de crisis económica derivadas del modelo anterior, supuso el inicio de un proyecto reestructurador que hiciera posible adecuarse a las exigencias impuestas por la coyuntura económica internacional emergente, es decir, por eso que se ha dado en llamar globalización. Sin embargo, este proyecto reestructurador no sólo sustituyó el

¹Versión realizada a partir de un trabajo más extenso presentado durante el "VI Seminario de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio", celebrado en la ciudad de Rosario, Argentina, en mayo del 2001. Agradezco los valiosos comentarios que me hicieron llegar y que contribuyeron no sólo a mejorar el texto que aquí se presenta sino, principalmente, a ubicarlo en el marco del proceso de descentralización que experimentan los países de América Latina.

²Profesora-Investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, Universidad Autónoma del

Estado de México, México. Correo electrónico: rrs@coatepec.uaemex.mx

³Alain Lipietz califica al fordismo como un régimen de acumulación basado en la producción de masas, en la distribución estable y regulada del valor agregado entre trabajo y capital, y tasas de ganancia estables; régimen que ha sido asociado al Estado Providencia. Por otro lado, pese a no haber consenso sobre la definición y descripción del modelo postfordista —sobre todo para el caso de los países con menores niveles de desarrollo relativo— es posible identificar algunos rasgos esenciales tales como: los cambios en los procesos de trabajo, la internacionalización de la economía, la formación de bloques económicos entre países, el redimensionamiento del Estado entre otros (Hiernaux, 1993).

proteccionismo por una política de apertura comercial y de impulso a la inversión extranjera, sino que, contrario al intervencionismo estatal, propició una reestructuración del aparato de gestión e intervención estatal, a través de lo que se ha conocido como adelgazamiento del aparato gubernamental; mismo que sólo debería cumplir funciones administrativas y de vigilancia (Estado mínimo).⁴

Es precisamente en este contexto de agotamiento del modelo intervencionista-proteccionista y de emergencia de una reestructuración económica y administrativa que la reforma del Estado emerge como un tema prioritario en la agenda política de diversos países, contexto bajo el cual las políticas descentralizadoras revisten un papel clave en tanto se advierten como las estrategias fundamentales que permitirán concretar el adelgazamiento del Estado, como un factor de posibilidad en el incremento de la productividad, competitividad y complementariedad entre países y regiones.

II. El desplazamiento conceptual de las políticas descentralizadoras en América Latina

Independientemente de las vicisitudes en las que se enmarcan las recientes tendencias de reforma del Estado que pugnan por una creciente descentralización en los más diversos ámbitos; conviene recordar que, para el caso particular de los países de América Latina, proyectos políticos con nombres similares se han instrumentado en diversos momentos y con magros resultados en casi todos los casos.

En efecto, como señala Boisier (1998), pocas generalizaciones son válidas en un subcontinente como éste donde, quizá, lo único que nos es común es la cultura centralista de inocultable impronta borbónica; cuestión que ha sido considerada —desde diversas perspectivas— como un obstáculo al 'desarrollo'. Al menos así se deduce de las propuestas de desarrollo regional impulsadas por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en la década de los años setenta que advertían en la regionalización y descentralización una herramienta imprescindible para alcanzar la modernización, en tanto esta idea estaba asociada con la reducción de desigualdades (sociales y territoriales).

Un balance de aquellas propuestas descentralizadoras se encuentra en Boisier (1998) quien las califica, en general, de ambiguas; pues mientras los países que él llama "federales" (como por ejemplo Argentina, Brasil, México y Venezuela) entienden la descentralización como una recuperación del federalismo expropiado por las fuerzas históricas del centralismo; los países "unitarios" (como Chile, Colombia, Perú y Bolivia) entienden la descentralización en su modalidad territorial creando regiones, o en su modalidad fiscal y política mediante una reforma administrativa, o incluso bajo la idea de la municipalización. Sin embargo, lo común en todos estos esfuerzos es que las trabas parecen radicar en el plano cultural. Siglos de organización

⁴Sobre el Estado mínimo, Revueltas (1996) menciona que, tal como es concebido por el pensamiento liberal clásico Norberto Bobbio dice que "probablemente no nos damos cuenta que en el fondo queremos decir dos cosas distintas: Estado mínimo, en cuanto el Estado debe limitar su poder frente a los individuos, y éstos tienen derechos fundamentales de libertad que el Estado no puede dejar de respetar; pero también "mínimo", en el sentido de que el Estado debe reservarse pocas funciones, debe hacer poco, hacer lo menos posible. No hay que olvidar que las dos tesis se encuentran en la base del Estado liberal, no sólo son límites para los poderes del Estado, sino límites para las funciones del mismo".

política centralizada y de organización laboral dependiente, de peso incuestionado del Estado, de sociedad civil precaria, de clientelismo en las relaciones sociales no hacen fácil un cambio de actitudes hacia modelos más autónomos.

Ahora bien, lo que se intenta subrayar aquí es el desplazamiento conceptual de la idea misma de descentralización; es decir, si bien es cierto que asistimos a un cambio de paradigma que nos obliga a reinventar los tradicionales conceptos que nos han ayudado a explicar las sociedades, es preciso reconocer que las palabras con las que se designan dichos cambios son las mismas, pero contenidas de modo distinto, es decir, tanto desde la perspectiva de un Estado interventor en el marco de políticas económicas proteccionistas, como de la reforma del Estado en el marco de la globalización, se habla de descentralización; sin embargo la diferencia está no en la palabra misma, sino en la forma en que con ella se designan distintas funciones y contenidos a la práctica política que implica.

A este laberinto de indefiniciones se suman las diferencias entre la descentralización o desconcentración administrativa y/o de servicios públicos, con diferentes niveles de autonomía de las entidades desconcentradas; una descentralización de la planificación del desarrollo también con diferentes grados de autonomía respecto a las inversiones públicas en las regiones; o una descentralización político administrativa, que implica la delegación de competencias por parte del Estado central a organismos políticos electos por voto popular, que tienen ámbito jurisdiccional en un territorio determinado (Nolte, 1991).

Es preciso reconocer entonces que el actual contexto mundial nos obliga a designar con significantes diversos a la idea de descentralizar, ya no se trata de una estrategia que coadyuve —como se propusiera por las teorías de la modernización— a un desarrollo regional que permita la fortaleza interna de los países; se trata ahora de una propuesta que parte de reconocer que no se puede ser competitivo con estructuras decisionales centralizadas y ello alienta a la descentralización; y aunque la palabra sea la misma su significado ya no lo es.

Las políticas de descentralización económica y social que han comenzado a estructurarse en los años recientes, demandan una transferencia de recursos y responsabilidades de las instancias centrales a las locales. Sin embargo, bajo el actual contexto, la concepción de descentralización rebasa la idea de desconcentración de actividades, población y transferencia de recursos de poder, situación que exige elaborar propuestas territoriales alternas a las ya existentes.⁵

De esta forma, las dificultades de los intentos descentralizadores se reconfiguran; quizá ahora ya no sólo tienen que ver con las posibilidades que les sean designadas a las regiones o sectores desde el centro y las formas de transitar de una desconcentración administrativa a la descentralización de toma de decisiones; sino, además con:

⁵Para el caso mexicano, la diferencia entre desconcentración y descentralización es clara. La primera se refiere a la representación de la autoridad central al nivel del Estado, la región o el municipio y la delegación de algunas funciones y actividades, pero sin autonomía para tomar decisiones. (Éste fue el caso, por ejemplo, de las 31 delegaciones de la Secretaría de Educación Pública que se establecieron en 1978 en las 31 entidades del país). La descentralización, en cambio, se refiere a la delegación de poderes y facultades de una institución superior a otra de menor nivel, con diversos grados de autonomía en la toma de decisiones (Fraga, 1964 citado en Ornelas, 1995a).

✓ La percepción ciudadana, en relación a la capacidad comparativa del modelo descentralizado frente al modelo centralizado, en términos de la realización del proyecto de vida personal en los lugares de residencia;

✓ La eficacia y la eficiencia, en la prestación de servicios a la población (ahora descentralizados y antes centralizados), es decir, con respecto a la calidad de gestión gubernamental;

✓ El grado de gobernabilidad, que la propia descentralización dibuja y

✓ La capacidad de conducción política desde el Estado del mismo proceso de descentralización (Boisier, 1993).

En este balance es preciso recordar que si algo trabó las prácticas descentralizadoras instrumentadas en América Latina a lo largo de la década de los años setenta y ochenta, fue la creencia de que la transferencia (territorial) de recursos desde el centro a la periferia era la base del crecimiento, y si bien dichas transferencias en su mayoría se dieron sólo en el plano de la contabilidad administrativa, no tenemos elementos que nos permitan afirmar que la descentralización de poder y toma de decisiones logre cumplir tan grande anhelo.

III. La descentralización educativa en el marco de las reformas de política social en América Latina

Desde la década de los años ochenta, la descentralización de los servicios de educación básica ha pasado a ocupar un papel central en la agenda política de los países de América Latina. Este hecho, a decir de Di Gropello y Cominetti (1998: 9) se explica por razones que aluden a dos dimensiones:

✓ Desde la dimensión política, la descentralización es vista como una forma de acercar el gobierno a los ciudadanos; adicionalmente, se supone que ello contribuye a fortalecer los procesos de democratización de la región. Por otro lado, la posibilidad de promover una efectiva participación ciudadana a nivel local es —desde el punto de vista político— uno de los argumentos que justifican un traspaso de responsabilidades a los gobiernos regionales y locales.

✓ Desde la dimensión económica —y dentro de los procesos de reestructuración del Estado— la descentralización se advierte como una forma de incrementar la eficiencia en la provisión de servicios del Estado, especialmente de servicios sociales en cuya prestación no existen economías de escala importantes. La mayor flexibilidad de la gestión y el mayor acceso a información sobre las preferencias y necesidades de la población a nivel local refuerzan los argumentos en favor de la eficiencia de la prestación descentralizada de servicios.

De hecho, diversos organismos internacionales (como CEPAL, OEA, UNESCO entre otros) reconocen que la descentralización de la educación básica —y la atención primaria de salud— son los ejes de las reformas de política social que se están realizando en la región con el fin de mejorar la eficiencia de la provisión de los servicios y de fortalecer, al mismo tiempo, los procesos de democratización. Desde esta lectura, la descentralización educativa responde a políticas orientadas a mejorar la calidad de la educación mediante el estímulo de la autonomía escolar y el aliento a la participación de la sociedad civil; con ello se busca que los planes y programas educativos respondan a necesidades locales e integren a la comunidad en el proceso educativo (véase UNESCO, 1990: 262-294 y Delors *et al.*, 1996: 178-192).

Estos mismos planteamientos han sido recogidos por los países participantes en la Cumbre de las Américas, cuyo plan de acción contempla compromisos en materia educativa,

entre los cuales se encuentra la necesidad de apoyar la descentralización del sector, con la finalidad de promover mejores formas de participación comunitaria y familiar, así como reforzar la gestión y capacidad institucional a los niveles nacional, regional, local e incluso en el centro educativo. (Cumbre de las Américas <<http://sep.gob.mx>> 12/09/2002)

Ahora bien, sin menoscabo del fuerte impulso que reciben las estrategias descentralizadoras en el marco de la reforma del Estado, es preciso considerar que la emergencia de la descentralización educativa encuentra por igual promotores y detractores.

Entre los primeros podemos ubicar el fuerte impulso que ejercen los organismos multilaterales que financian proyectos educativos; o bien la descentralización esgrimida como instrumento para reorientar el gasto público social y educativo hacia las regiones; o el apoyo que a estas estrategias otorgan los grupos que demandan mayor autonomía de acción y de decisión a las instancias locales para resolver los conflictos que surgen en el ámbito educativo (Senén, 1994).

Por su parte, entre los adversarios se ubican los sindicatos de docentes que ven amenazado su poder de negociación; los representantes del sector educativo privado que ven multiplicarse los centros de decisión que regulan su actividad; los partidos o sectores políticos defensores de prácticas centralistas que son celosos de la custodia de la "unidad nacional"; las burocracias de los organismos centrales, cuyo poder se diluye en el instante en que cesa la gestión directa de establecimientos educativos; así como las burocracias de los organismos locales, que deben hacer frente a las nuevas demandas de la gestión (Senén, 1994).

Adicionalmente, es posible advertir focos de oposición que provienen del campo macroeconómico. La descentralización es considerada, desde esta perspectiva, como una fuente de pérdida de control fiscal, que puede afectar los esfuerzos por consolidar unas finanzas públicas y, por ende, una macroeconomía sana. En contra de los argumentos políticos y económicos que le sirven de sustento se ha argüido también que los avances en los procesos de participación ciudadana a nivel local son muy parciales, que la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales es limitada y que la descentralización puede dificultar la lucha contra la corrupción. A estos argumentos se agrega uno adicional, según el cual es posible que, sin un adecuado diseño del sistema de transferencias y de apoyo nacional a las regiones más atrasadas, la descentralización pueda acentuar las diferencias interregionales (Di Gropello y Cominetti, 1998).

De hecho, algunos estudios comparativos acerca del proceso de descentralización educativa en diversos países de América Latina (véase Senén, 1994 y Di Gropello y Cominetti, 1998) coinciden en señalar que los avances registrados dejan aún diversas asignaturas pendientes. Entre los resultados obtenidos se destaca la heterogeneidad de las estrategias y los modelos de descentralización desarrollados en los países de la región, tanto en términos de las motivaciones iniciales que impulsaron los procesos como de secuencia de instrumentación de las reformas, el nivel territorial y características de las instituciones receptoras de las funciones descentralizadas y grado de autonomía efectivamente delegado. Asimismo, se advierten algunos elementos comunes tales como la dependencia de recursos del gobierno central para el financiamiento de los servicios, el fortalecimiento de su papel regulador y una notable rigidez en la administración.

De hecho, como lo señala Silvia Senén (1994), estamos dando un mismo nombre a procesos que han generado capacidades y comportamientos diferentes en función de motivos y argumentos particulares; sin embargo, quizá por razones de comodidad o de tradición le

seguimos llamando 'descentralización'. Esta afirmación se deriva de una revisión comparativa para el caso de la descentralización educativa en cinco países de América Latina de donde se desprende que, en el caso chileno parece ser más pertinente hablar de privatización de los servicios; mientras que en el caso argentino sería más prudente hablar de provincialización y transferencia de la educación; en otros casos como el brasileño y colombiano la descentralización educativa refiere a procesos de municipalización; mientras que en el caso mexicano se podría hablar de federalización educativa (Senén, 1994: 24).

Nos enfrentamos así a un proceso paradójico, pues si bien se trata —aparentemente— de la misma estrategia política que ha ocupado un papel central en la agenda de los países de América Latina en la última década; al momento mismo de ponerse en práctica se conjuga con las realidades concretas de cada país, de cada región; se enfrenta a promotores y detractores de distintas procedencias; a una multiplicidad de interpretaciones que generan modelos aplicados de descentralización incluso contrapuestos. En ello coinciden Di Gropello y Cominetti (1998) quienes, a partir de un análisis comparativo de la descentralización de la educación y la salud en siete países de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México y Nicaragua), advierten que:

"[...] son distintas las motivaciones iniciales y las secuencias de aplicación, así como los niveles territoriales e institucionales involucrados en el traspaso de las funciones de provisión y la magnitud de las responsabilidades traspasadas". (Di Gropello y Cominetti, 1998: 7)

En este punto es preciso advertir, las indefiniciones que se encuentran en el carácter mismo de la descentralización, ya sea sectorial como descentralización interna a las diferentes funciones públicas e integradas nacionalmente por grupos de coordinación; la descentralización social que privilegia la socialización-privatización de la política; o bien, la descentralización territorial que apuesta al poder de las entidades territoriales como articuladoras de las políticas instrumentadas y que es definida como municipalización, o bien como regionalización de competencias (o federalización), y que puede partir de entidades ya existentes (Estados o provincias) o crear otras nuevas (regiones o zonas), donde sea posible incluir ámbitos territoriales diferentes, o solamente uno (Restrepo 1994 y Nolte, 1991).

En México en particular, muchas de las experiencias concretas de descentralización hacia los gobiernos locales se han presentado (y analizado) para el caso de servicios como el agua, la recolección de basura o el transporte; cuestiones que se erigen como funciones que deben ser planeadas, organizadas y regidas desde el ámbito local, en tanto son estos los servicios que por ley otorga el municipio mexicano; y es ahí donde, se supone, se conocen mejor sus principales límites y perspectivas.⁶

⁶Desde su reforma en 1983, el Artículo 115 de la Constitución Mexicana establece que los gobiernos municipales tendrán a su cargo los servicios públicos básicos, tales como: agua potable y alcantarillado, limpia y recolección de basura, alumbrado público, construcción y mantenimiento de vialidades, y seguridad pública. Existen diversas normatividades de carácter particular que permiten —en algunos casos— que los gobiernos municipales presten los servicios directamente o a través de empresas paramunicipales, con el concurso del gobierno estatal, en asociación con otros gobiernos municipales de la entidad, por medio de concesiones a particulares o en cooperación con los vecinos; esto opera en el caso de prácticamente todos los servicios que le competen al municipio, a excepción de la seguridad pública y tránsito. Sin embargo, en todo momento la organización y gestión de los servicios de educación básica se preservan para el ámbito federal de gobierno.

En este sentido —e independientemente del mayor o menor consenso de que gocen las perspectivas descentralizadoras— llama la atención que la educación, uno de los servicios públicos de bienestar social que más incidencia tienen en la configuración del nivel de vida de la población, se encuentre al margen de estos estudios, más aún cuando desde la década de los años ochenta los planes, programas y políticas específicas plantean como uno de sus fundamentos y objetivos centrales consolidar la descentralización educativa; ya no sólo a las entidades, sino incluso a los municipios.⁷

IV. La política de descentralización educativa en México

En México, la educación formal se integra por diversos niveles de escolaridad que, supuestamente, hacen referencia a un mayor o menor grado en la adquisición de conocimientos particulares. Sin embargo, debe reconocerse que el término *escolaridad* inevitablemente se determina por el número de grados cursados y aprobados dentro del sistema de educación formal (lo cual si bien permite diagnosticar procesos de planeación del sistema educativo, resulta bastante limitado para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje).⁸ En este sentido, es importante mencionar que si bien la educación formal es de las pocas necesidades cuya dotación es una obligación para el Estado Mexicano, según lo establece el artículo tercero de la Constitución, su obligatoriedad solamente se refiere a un tramo del sistema; es decir primaria, secundaria y recientemente el preescolar (con un total de 11 años de escolaridad obligatoria).

La educación formal, y sobre todo la educación básica, reviste la particularidad de ser un *servicio de bienestar social*, pues se encuentra estructurado de tal manera por las relaciones sociales, que genera resultados sobre el estatus, los ingresos y la autoridad, aunque de forma diferenciada. Es por ello quizá uno de los servicios públicos más complejos pues la simple dotación no garantiza su utilización, ni la cercanía su accesibilidad —sobre todo para los grupos más desfavorecidos de la sociedad— Asimismo, su utilización no asegura resultados similares ni al interior ni al exterior del sistema educativo.

⁷ De hecho, la Ley General de Educación establece la necesidad de llegar a un sistema de educación pública nacional normado, evaluado y financiado en su mayor parte por el gobierno federal y operado por los estados y (de ser posible) por los municipios; para mayor referencia véase el Diario Oficial de la Federación 13 de julio de 1993.

⁸ Al respecto, resulta importante mencionar las diferencia entre educación y escolaridad, puesto que la primera hace referencia a un proceso mucho más complejo, relacionado con la adquisición de conocimientos desde la primera etapa del desarrollo del individuo, proceso que no concluye más que con el ciclo de vida. Dicha adquisición de conocimientos se diferencia en términos de educación formal, no formal e informal; esta última hace referencia a un variado conjunto de actividades organizadas y semiorganizadas que se ofrecen en diversas circunstancias y a través de distintas instituciones o personas (la familia, la iglesia, los grupos políticos), y operan fuera de la estructura regular de las rutinas de la educación escolarizada. Por su parte, la educación no formal tiene dentro de sus objetivos la intención de apoyar los procesos de desarrollo comunitario, así como brindar capacitación para superar las condiciones de rezago de ciertos grupos como adultos, indígenas, mujeres entre otros. Mientras que la educación formal (o escolarizada) es sólo un elemento más dentro de la educación, referida a la instrucción que se adquiere a través del sistema educativo que se imparte en planteles o escuelas, apegándose a cierta normatividad en cuanto a contenidos, curricula y periodos; con la particularidad de ofrecer certificados que respaldan la educación obtenida, aunque la correspondencia entre los conocimientos obtenidos y las credenciales otorgadas esté abierta a la discusión.

En México, durante varias décadas, se ha apoyado a la educación formal por los efectos atribuidos en el desarrollo general del país y, particularmente, en la redistribución del ingreso y en la democratización, por lo que se considera que su dotación debe responder a los criterios de *universalización*; es decir, deben ser extensivos a toda la población.

Esta es quizá una de las razones que permiten explicar el fuerte centralismo bajo el cual ha operado la educación formal básica en México y que permitió la expansión escolar, sobre todo a partir del final de la década de los años cincuenta del siglo que recién concluyó; desde entonces, se han puesto en marcha una gran cantidad de planes y programas con la intención de mejorar las oportunidades educativas.⁹

Sin embargo, existen diversas evidencias de que los resultados obtenidos han distado mucho de lo que se ha esperado, esta supuesta falta de capacidad de la educación formal para contribuir a un desarrollo económico —como vía hacia una sociedad más igualitaria y democrática— podría ser explicada, de alguna manera, por las pautas conforme a las cuales se han distribuido las oportunidades de acceder a ella. En este contexto —y en el marco de la reforma del Estado que pugna por un adelgazamiento del aparato burocrático, así como la búsqueda de una mayor eficiencia del gasto— es que se empieza a reconocer la necesidad de descentralizar la educación.

Así lo deja ver el *Plan Nacional de Educación 1979-1982* —expedido durante el sexenio de López Portillo— cuyo objetivo central era no sólo asegurar educación primaria para todos los niños mexicanos, sino también descentralizar los servicios de educación básica. Más tarde, mediante el *Programa Nacional de Educación, Cultura y Deporte 1984-1988* —presentado durante el sexenio de Miguel de la Madrid— se reafirmaba la intención explícita de descentralizar la educación básica hacia las entidades y se advertía la necesidad de elevar la eficiencia terminal de la educación, como medida inicial para asegurar la permanencia en el nivel.

Sin embargo, fue hasta la expedición del *Programa para la Modernización Educativa* (PME) en 1992 —durante el sexenio de Salinas de Gortari— cuando se logró cierto avance en cuanto a la descentralización y, paralelamente, se empezó a reconocer que la expansión cuantitativa del sistema educativo no ha estado al parejo de la calidad en el servicio. Como respuesta a ello, se gestaron modificaciones en los contenidos y los planes de estudio de educación básica, todo ello en medio de un álgido clima político relacionado con el fuerte liderazgo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y en el marco de las modificaciones de los artículos 3 y 130 de la Constitución, mismos que tuvieron serias implicaciones en la política educativa nacional (Martínez, 1995).¹⁰

⁹Como por ejemplo el *Plan de once años* instrumentado durante la administración de López Mateos (1958-1964); que marcó un parteagüas en la definición de la política educativa mexicana contemporánea, a través de la edición de libros de texto gratuitos para primaria, la construcción de un gran número de escuelas y la ampliación de la base magisterial.

¹⁰Al respecto, es preciso tener en cuenta que todos los planes y programas enunciados, se encuentran permeados por los conflictos al interior del SNTE; así como por las propuestas emanadas del sector empresarial, de la iglesia católica, de los padres de familia y de los intelectuales por sólo citar algunos actores relevantes en el proceso (Martínez, 1995).

En la instrumentación de las políticas educativas enunciadas, se ha buscado convertir en una realidad la universalización de la educación básica.¹¹ La justificación se ubica, por un lado, en el reconocimiento del acceso a la educación como derecho universal y a los ordenamientos que se derivan del artículo tercero de la Constitución Mexicana; sin embargo, a pesar de la indudable expansión del servicio —y de la concomitante mejoría intergeneracional en los niveles promedio de escolaridad de la población— no ha sido posible distribuir en forma equitativa las oportunidades educativas, ni concretar los objetivos de la descentralización del servicio.

Es así que, contra una tendencia histórica que ha favorecido la centralización y frente a diversos obstáculos políticos, la descentralización de la enseñanza básica en México es un proceso que si bien tiene lugar, presenta diversas paradojas en su instrumentación.

Con la firma del *Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica* (ANMEB) en 1992, se marcó la pauta del proceso de descentralización; en él participaron los representantes del ámbito federal, de los gobiernos de los 31 estados de la República e incluso —no sin discrepancias— el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Acuerdo que, a decir de uno de sus precursores, Esteban Moctezuma, se inscribía en:

"[...] un esquema más amplio, diferente, con mayor alcance y significado: el federalismo educativo, que no se circunscribe al mero hecho administrativo de transferir recursos y funciones [a los estados] sino al compromiso de las diversas partes que integran la federación para hacerse cargo de la prestación de los servicios educativos" (Moctezuma Barragán, 1994 citado en Gómez, 2000: 102).

Al respecto vale la pena señalar que la Secretaría de Educación Pública (SEP) coordinó los trabajos previos a la firma de este Acuerdo (ANMEB) mediante la elaboración de programas estatales únicos para la modernización educativa, con el propósito de hacer 'congruentes' las acciones tanto federales como estatales. En este sentido, los gobiernos de los estados se vieron obligados a firmar un convenio con la federación en un formato único, igual para todas las entidades, el cual tuvieron que adecuar por medio de otros acuerdos particulares (Gómez, 2000: 101).

Un año más tarde, en 1993, a esta acción se sumaron la reforma al artículo tercero constitucional —que norma lo concerniente al sector educativo—, y la concomitante promulgación de la *Ley General de Educación* que tiene la finalidad de concretar y particularizar los preceptos del artículo tercero constitucional y da sustento jurídico a lo estipulado en el ANMEB.

Todos estos elementos dieron forma a la nueva estructura legal del sistema educativo mexicano. En dichos documentos se plantean las expectativas del gobierno:

"[...] con un régimen educativo descentralizado se reforzará el federalismo, se elevará la calidad de la educación, habrá una mayor eficiencia en la administración y una distribución más equitativa en la provisión del servicio". (ANMEB, 1992).

¹¹La universalización de la educación, en términos ideales, debería concebirse como la generalización de la educación básica de tal manera que toda la población adquiera, efectivamente, todos los conocimientos, habilidades y actitudes contemplados en el plan de estudios de la educación básica (Muñoz, 1982), reconociendo de esta forma que el problema de la universalización de la educación básica no es solamente un problema de oferta, sino también un problema de calidad y equidad.

Sin embargo, para la consolidación de un régimen descentralizado, es condición ineludible superar ciertos obstáculos que emanan del mismo orden constitucional, otros que surgieron desde la concepción del mencionado Acuerdo; y otros más que son específicos a cada estado de la república mexicana.

Estas medidas significaron un cambio fundamental en la educación; con ellas se culminaba un proceso de descentralización que se había iniciado más de diez años antes (Arnaut, 1998). No obstante, es preciso reconocer que todas estas modificaciones —contrario al ánimo que impulsó esta iniciativa— tuvieron un marcado énfasis administrativo ya que si bien se aligeró al gobierno central de una carga administrativa pues se simplificó la aplicación de los recursos financieros respectivos que, a partir de ese momento, empezaron a entregarse globalmente a los gobiernos estatales, los cuales deben aplicarlos exclusivamente a la educación; el gobierno central se reservó para sí las atribuciones normativa y de evaluación.

Esta innovación recibió la denominación de *federalización*, pese a que conviene tener presente que este término ha recibido diferentes connotaciones —incluso contrapuestas— a lo largo de la historia de la educación nacional; al crearse la SEP (en 1921) significó centralizar poder y recursos para impulsar mejor la educación, generalmente con la intención explícita de compensar la precariedad de las finanzas locales y las desigualdades de las entidades federativas; al empezar el proceso de descentralización se utilizó la misma palabra para significar el fortalecimiento de los poderes y las finanzas locales (Latapí y Ulloa, 2000).

V. Federalismo educativo “a la mexicana”

A partir de la firma del ANMEB, el gobierno federal transfirió a los estados la responsabilidad de operar el sistema, las relaciones laborales con los maestros, así como importantes recursos financieros; sin embargo, este proceso no se gestó a partir de demandas sociales, sindicales o políticas.

Por el contrario —tal como lo menciona Gómez (2000)— la federación salió en busca de los estados. Fue el gobierno federal quien propuso y convenció a los gobiernos estatales de la necesidad de descentralizar la educación básica; de hecho, la federalización educativa propuesta a principios de la década de los noventa se inscribe dentro de lo que se dio en llamar el ‘nuevo federalismo’; discurso bajo el cual se cobijaron las distintas iniciativas descentralizadoras provenientes de la federación.

México, país con una arraigada tradición centralista, emitió desde el centro una propuesta descentralizadora de largo alcance; y dado que la iniciativa surgió del centro, también de las autoridades federales provino la agenda con la que se llevaron a cabo los acuerdos del ANMEB.

La procedencia de la iniciativa marcó, de alguna forma, el tipo de descentralización que se lograría concretar. De acuerdo con Cabrero, si el origen de la iniciativa descentralizadora parte del centro, ésta tendrá un alcance limitado y un carácter preponderantemente administrativo (citado en Gómez, 2000).

De hecho, como lo señala Ornelas (1995a y 1998), no hay noticias de que en los estados se hubieran tomado las medidas necesarias para recibir parte del sistema educativo que el gobierno federal les proporcionó. No hubo demandas sindicales o políticas que solicitaran descentralizar el servicio, tampoco movimientos vigorosos a favor de la descentralización ni registros que aseguren que los gobiernos de los estados desearan operar la educación pública.

Incluso, por el contrario, vale la pena señalar que a diez años de haberse iniciado el proceso de descentralización de la educación básica en México, se han registrado algunos casos en que los gobernadores han solicitado al gobierno federal detener el proceso de descentralización y que se regrese al tradicional sistema centralista en materia educativa, proceso que se ha denominado 'desfederalización'.

El precursor de esta iniciativa fue Alfonso Sánchez Anaya, gobernador del estado de Tlaxcala quien el 3 de diciembre del 2001 emitió una carta dirigida a Vicente Fox, presidente de la República, donde le expresó su decisión de "devolver la educación pública a la federación por la falta de recursos" y manifestó su disposición a "llevar la defensa del caso, si fuera necesario, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación" (Reforma, 3 y 20 de diciembre 2001). A decir del propio gobernador de Tlaxcala, si se revisa el ANMEB se puede constatar que hay incumplimiento por parte de la federación toda vez que implicaba el compromiso de transferir recursos a las entidades —mismos que posteriormente fueron recortados— y por parte de los estados el compromiso de erogar un gasto que no se ha contemplado presupuestariamente.

A esta postura se sumó casi de inmediato José Murat, gobernador estado de Oaxaca, quien el 12 de diciembre de ese mismo año manifestó que:

"En el caso de que el gobierno federal sostenga su decisión de recortar el presupuesto de Oaxaca, 'no habrá de otra' mas que tomar el camino de Tlaxcala y devolverle a la federación la administración de este sistema y se haga cargo del pago de la nómina de los trabajadores de la educación en la entidad, entre otras erogaciones" (La Hora, 12 de diciembre 2001).

Esta iniciativa de 'devolver la educación a la federación' generó una cascada de declaraciones por parte de diversos gobernadores que se sumaron a la propuesta por diversas razones y en distintas formas:

El 6 de diciembre el secretario de finanzas del estado de Guanajuato anunció una reducción en la inversión educativa por parte de la entidad; al día siguiente Querétaro exigió al Congreso de la Unión incrementar los recursos destinados al sector educativo. El 19 de diciembre el gobernador de Guerrero anunció que su gobierno regresaría la federación la responsabilidad del sistema educativo dada la disminución que prevé el ejecutivo federal en la inversión para el sector. El 7 de enero del 2002 el gobernador de Durango se sumó a este frente y anunció que los 18 mandatarios de origen priísta del país analizaban ya la posibilidad de regresar los sistemas educativos a la federación por falta de apoyos (véase La Jornada y El Reforma del 3 de diciembre al 7 de enero del 2002).

De igual forma, la administración que encabeza el gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, el pasado 4 de junio del 2002 reiteró su intención de regresarle a la federación los servicios educativos y de salud que el gobierno estatal absorbió desde 1992, pues representan una carga excesiva para Zacatecas (La Jornada, 4 de junio 2002).

Es importante señalar que esta movilización se dio en el marco de la discusión en torno a la propuesta de presupuesto que para el 2002 envió por el presidente Fox al poder legislativo; dicha propuesta contemplaba la desaparición del Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), así como una reducción en la inversión educativa. Ante ello, Secretarios de Educación de trece estados¹² enviaron a la Cámara de Diputados un informe

¹²Documento signado por los secretarios de educación de los estados de: Tamaulipas, Quintana Roo, Sonora, Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Zacatecas, Campeche, Querétaro, Baja California y Colima; así como por dos diputados uno de Nuevo León y otro de San Luis Potosí.

titulado "Problemática del proyecto de egresos de la federación 2002 del sector educativo" donde se señala que:

"Los recursos previstos en el presupuesto para el paquete salarial son insuficientes en virtud de que, en primer lugar, representan sólo el 44 por ciento de lo otorgado en 2001" (Reforma, 16 de diciembre 2001).

Lo anterior —además de una clara politización del problema— pone en evidencia uno de los principales problemas a que se enfrenta el proceso de descentralización educativa en México y que se relaciona con la transferencia de fondos para hacer frente al gasto educativo en las entidades. Ello queda de manifiesto al revisar las declaraciones de José Murat, gobernador de Oaxaca quien al anunciar que devolvería la educación a la federación manifestó:

"Este fin de año se pagarán más de 1,500 millones a maestros por concepto de aguinaldo y bono y no hay recursos; antes el gobierno estatal tomaba recursos del Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas, pero este año ese apoyo desaparece y además hay recortes en diversos rubros [...] El presupuesto federal se acaba prácticamente en el pago de salarios y prestaciones de los maestros; por lo que el gobierno asume gastos de construcción de aulas, materiales educativos y otros servicios, este año fue de 300 millones" (Reforma, de 17 diciembre 2001).

Todo lo anterior sugiere que no se han consolidado los sistemas estatales de educación, que existen diferentes formas de entender y practicar el federalismo y que los métodos de solución del conflicto varían según su naturaleza y actores. Más aún —a diez años de transferencia de responsabilidades y recursos— no se puede asegurar que el federalismo sea una realidad, pues aún no emerge un nuevo pacto que desmantele (o modernice) el viejo corporativismo.

En principio queda claro que, lo que descentralizó en este proceso no fue la toma de decisiones en materia educativa; sino, la administración del sistema, o mejor dicho el pago de las nóminas de los profesores ahora "federalizados" y la negociación con la cúpula sindical. Ello se ilustra al revisar las declaraciones de los gobernadores —y funcionarios de diversas entidades— que han manifestado su decisión de retransferir el sistema educativo de los estados a la federación.

"La razón del Acuerdo, por una parte, era que se hicieran las negociaciones de los contratos y los pliegos petitorios con el SNTE en cada una de las entidades federativas y no hubiera una negociación nacional; bueno, finalmente no se logró, y no solamente no se logró esta parte, sino que nos obligó a los estados a negociar pliegos petitorios adicionales a la negociación nacional" (Adolfo Sánchez Anaya, Gobernador de Tlaxcala, Reforma, 20 de diciembre, 2001).

"No le vamos a pedir permiso a la federación, o sea no es un acto que pongamos a su consideración, simple y sencillamente diremos: señores, a partir de la próxima quincena —quiero verlo en términos muy prácticos— del mes de tal, el gobierno del estado de Zacatecas les informa que ha dejado de tener efecto el convenio de descentralización del gasto educativo, por lo tanto te aviso Tesorería de la Federación; abstente de mandarme los recursos de educación. Mándaselos a una delegación de la SEP que debes instalar en Zacatecas, para que haga las veces de pagadora de la nómina, que es lo que estoy haciendo ahorita" (Guillermo Huízar Carranza, secretario de finanzas del estado de Zacatecas, La Jornada 4 de junio de 2002).

En suma, nunca hubo por parte de los gobiernos de los estados un interés por recibir la operación de la educación. No había razón para estar interesados en recibir algo que, en principio, suponía más problemas que beneficios. La descentralización, como ha sucedido en México con casi todas las iniciativas en materia de política educativa, fue propuesta por la federación. Sólo de esta manera es posible entender la lógica del sistema educativo mexicano.

Ciertamente, resulta improbable participar en un proceso de descentralización educativa, si no se conocen los detalles del comportamiento de cada sistema en particular y de sus actores en general. Es difícil pensar en la posibilidad de arribar a un proceso de *transferencia* de funciones a los gobiernos locales en el ámbito educativo, sin un conocimiento previo del funcionamiento y características del mismo. En este sentido, resulta de suma importancia explorar las indefiniciones del proceso de descentralización educativa en México, sobre todo ante un proceso de federalización que no ha terminado por sentar las bases para arribar a una transferencia y corresponsabilidad, no sólo de administración y recursos, sino principalmente de poder y de toma de decisiones.

Reflexiones finales

La dimensión cuantitativa del Sistema Educativo Mexicano, aunado a las heterogeneidades socioculturales regionales y locales, los problemas de comunicación y las distancias, complican cada vez más el planteamiento de soluciones a los problemas y necesidades educativas y permiten advertir la complejidad y efectos negativos de un sistema educativo nacional centralizado.

Este ha sido el marco bajo el cual se propuso la descentralización de los servicios educativos, cuyos primeros esfuerzos se remontan al inicio de la década de los años setenta, cuando se formuló el proyecto para la creación de unidades regionales de servicios administrativos descentralizados (1973-1974), mismas que no lograron coordinar plenamente las dependencias educativas federales en las entidades.¹³

Más adelante, el Plan Nacional de Desarrollo (1983-1988) estableció la descentralización de la educación básica y normal como una línea de acción fundamental para mejorar la eficiencia y calidad de la educación; como medida para impulsar el desarrollo regional de estas actividades y como instrumento decisivo en la disminución y eventual eliminación de las desigualdades entre regiones y grupos sociales, fortaleciendo con ello el federalismo y estimulando el desarrollo regional (Plan Nacional de Desarrollo, 1983).

Sin embargo, como ya se ha mencionado, fue hasta la expedición del *Programa para la Modernización Educativa* en 1992, cuando se logró cierto avance en cuanto a la descentralización, aunque de manera diferenciada en cada entidad del país dadas las relaciones establecidas entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) que, debido a la importante expansión del sistema educativo, se perfilaba ya —desde finales de la década de los años ochenta— como una de las Secretarías

¹³ E incluso, podría afirmarse que la tendencia hacia la descentralización comenzó con el decreto presidencial del 5 de abril de 1973, en el cual se dispuso que las secretarías y departamentos de Estado, organismos descentralizados y empresas de participación estatal instrumentaran medidas que permitieran a sus titulares llevar a cabo una delegación de facultades efectiva (Argüelles y Gómez, 1992 citado en Ornelas 1998).

más dilatadas del gobierno federal; el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) probablemente uno de los sindicatos con mayor número de afiliados y con mayor poder político de América Latina; y la injerencia de las autoridades estatales.

En comparación con modelos teóricos y prácticos de sistemas educativos descentralizados, la federalización de la educación mexicana no adopta posiciones extremas. Es un modelo intermedio en el que el gobierno central mantiene para sí la normatividad general del sistema, la cual incluye la elaboración del currículo nacional y la aprobación de los currículos regionales, la evaluación así como la asignación de recursos y compensatorios y extraordinarios a los estados pobres o para programas nacionales Ornelas (1998, 283).

A diez años de haberse iniciado el proceso de descentralización educativa en México, resulta importante realizar un balance de los logros y desencantos que ha generado. Esta es la intención que ha motivado al grupo de investigación que analiza, bajo la coordinación general de Carlos Ornelas (de la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco) el “Federalismo y la descentralización de la educación en México”. Proyecto de investigación que cuenta con el apoyo financiero de la Fundación Ford y en el que se busca analizar cuál ha sido el proceso de formulación, adopción y puesta en marcha de las reformas educativas —en particular la descentralización de los niveles de educación básica— así como percibir cuáles fueron los elementos institucionales y de organización que se reformaron.

Bibliografía

- ANMEB (1992), *Acuerdo nacional para la modernización de la educación básica*, Poder Ejecutivo Federal, SEP, México.
- ARNAUT, Alberto (1998), *La federalización educativa en México: historia del debate sobre la centralización y la descentralización educativa (1989-1994)*, México, El Colegio de México pp. 147-168.
- BOISIER, Sergio (1993), “Descentralización en Chile: antecedentes, situación actual y desafíos futuros” en *Contribuciones*, núm. 4, Fundación K. ADENAUER/CIEDLA, Buenos Aires.
- BOISIER, Sergio (1998), “Post-criptum sobre desarrollo regional: modelos reales y modelos mentales” en *EURE*, núm. 72, Instituto de Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, pp. 53-69.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, <<http://www.cddhcu.gob.mx/leyinfo>> 12/09/2002
- CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, <<http://www.sep.gob.mx>> 12/09/2002
- DELORS, Jacques *et al.* (1996), *La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión internacional sobre educación para el siglo XXI*, Ediciones UNESCO, Correo de la UNESCO, México.
- DI GROPELLO, Emanuela y ROSSELLA Cominetti (comps.) (1998), *La descentralización de la educación y la salud, un análisis comparativo de la experiencia latinoamericana*, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago de Chile.
- DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (1993), *Ley General de Educación*, promulgada el 12 de julio de 1993 y publicada el 13 de julio del mismo año.
- GÓMEZ, Álvarez David (2000), *Educación en el federalismo, la política de descentralización educativa en México*, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco, Universidad de Guadalajara, Universidad de Colima, Guadalajara.
- HIERNAUX, Daniel (1993), “Región, regionalismo y modernización en América Latina” en *Ciudades*, revista trimestral de la Red Nacional de Investigación Urbana, núm. 18, Puebla, pp. 3-11.

- LATAPÍ, Sarre Pablo y Manuel Ulloa Herrero (2000), *El financiamiento de la educación básica en el marco del federalismo*, Sección de obras de Educación y Pedagogía, Fondo de Cultura Económica, CESU-UNAM, México.
- MARTÍNEZ, Gutiérrez Eugenio (1995), *Política Educativa en el Estado de México 1970-1990*, Tesis de Doctorado en Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México.
- MUÑOZ, Carlos (1982), "Desarrollo de un modelo para evaluar la calidad de la educación en México" en *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, vol. XII, núm. 4, México.
- NOLTE, Detlef (1991), "Proceso de descentralización en América Latina: enfoque comparativo", en Dieter Nohlen (comp.) *Descentralización Política y Consolidación Democrática Europa - América del Sur*, Nueva Sociedad, Caracas.
- ORNELAS, Carlos (1995a), *El sistema educativo mexicano: la transición de fin de siglo*, FCE, México.
- ORNELAS, Carlos (1995b), *La descentralización de la educación en México: un estudio preliminar*, documento de trabajo núm. 35, División de Estudios Políticos del CIDE, México.
- ORNELAS, Carlos (1998), "El ámbito sectorial. La descentralización de la educación en México. El federalismo difícil" en Enrique Cabrero Mendoza (coord.) *Las políticas descentralizadoras en México (1983-1993), logros y desencantos*, CIDE - Miguel Ángel Porrúa, Col. Las ciencias sociales segunda década, México.
- PODER EJECUTIVO FEDERAL (1983), *Plan Nacional de Desarrollo*, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México.
- PODER EJECUTIVO FEDERAL (1992b), *Programa para la Modernización Educativa: 1989-1994. Ajustes al programa vigente en la educación primaria*, SEP, México.
- PODER EJECUTIVO FEDERAL (1995), *Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000*, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México.
- RESTREPO, Darío I. (1994), "Cartografía de la descentralización: emergencia, actualidad e indefiniciones", *Revista Interamericana de Planificación*, vol. XXVII, núm. 105, Enero-Marzo, Texas.
- REVUELTAS, Andrea (1996), "Reflexiones en torno a la reforma del estado", en Pedro López Díaz (coord.), *México, reforma y estado*. IIE-UNAM y UAM-Xochimilco. México.
- SENÉN, González Silvia (1994), "Una nueva agenda para la descentralización educativa" en *Revista Iberoamericana de Educación*, núm 4, enero-abril 1994, Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura, Madrid.
- UNESCO (1990). *Sobre el futuro de la educación hacia el año 2000*, Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, Editorial Narcea, Madrid.

Hemerografía

- El Informador (19-xii-2001), "No habrá paso atrás en la federalización educativa", *Periódico El Informador, diario independiente*, 19 de diciembre 2001, México.
- La Hora (12-xii-2001), "Advierte Murat que Oaxaca podría devolver a la federación el sistema educativo, como Tlaxcala", *Diario la Hora*, 12 de diciembre del 2001, Oaxaca.
- La Hora (12-xii-2001), "Presupuesto 2002, preludio de colapso", *Diario la Hora*, 12 de diciembre del 2001, Oaxaca.
- La Jornada (15-xii-2001), "Zacatecas y Tlaxcala interpondrían controversias para devolver sectores a la Federación", *Periódico La Jornada*, 15 de diciembre del 2001. México.
- La Jornada (4-vi-2002), "Insiste el gobierno zacatecano en regresar a la federación servicios de salud y educación", *Periódico La Jornada*, 4 de junio del 2002. México.
- Reforma (3-xii-2001), "Pide Tlaxcala más fondos para educación", *Periódico Reforma*, 3 de diciembre 2001, México.
- Reforma (5-xii-2001), "Cuelgan a Tlaxcala déficit en educación", *Periódico Reforma*, 5 de diciembre 2001, México.

- Reforma (6-xii-2001), "Reducen gasto en educación. Reduce Gobierno de Guanajuato 10 puntos porcentuales su inversión en el sector educativo", *Periódico Reforma*, 6 de diciembre 2001, México.
- Reforma (7-xii-2001), "Exige Querétaro 8% de PIB a educación", *Periódico Reforma*, 7 de diciembre 2001, México.
- Reforma (16-xii-2001), "Exigen estados más dinero para educación", *Periódico Reforma*, 16 de diciembre 2001, México.
- Reforma (17-xii-2001), "Regresa Murat educación a la Federación", *Periódico Reforma*, 17 de diciembre 2001, México.
- Reforma (19-xii-2001), "Anuncia Guerrero devolver educación", *Periódico Reforma*, 19 de diciembre 2001, México.
- Reforma (19-xii-2001), "Arremete PAN contra gobernadores", *Periódico Reforma*, 19 de diciembre 2001, México.
- Reforma (19-xii-2001), "Entregan a Congreso la desfederalización", *Periódico Reforma*, 19 de diciembre 2001, México.
- Reforma (19-xii-2001), "Impide la ley a estados devolver la educación", *Periódico Reforma*, 19 de diciembre 2001, México.
- Reforma (19-xii-2001), "Niega tlaxcalteca frente contra Fox", *Periódico Reforma*, 19 de diciembre 2001, México.
- Reforma (19-xii-2001), "Reta Murat a Tamez a hallar una solución. Asegura gobernador de Oaxaca que la ley sí le permite devolver el sistema educativo a la federación", *Periódico Reforma*, 19 de diciembre 2001, México.
- Reforma (19-xii-2001), "Sin fracaso descentralización escolar. El titular de la SEP descartó que se vaya a revisar el proceso de federalización escolar", *Periódico Reforma*, 7 de diciembre 2001, México.
- Reforma (20-xii-2001), "Protegen derecho por devolver educación", *Periódico Reforma*, 20 de diciembre 2001, México.
- Reforma (7-i-2002), "Prevén más estados regresar educación. Asegura gobernador de Durango que existe inequidad y falta de comunicación entre la SEP y las entidades federativas", *Periódico Reforma*, 7 de enero 2002, México.